

УДК 347

Согласие супруга на получение кредита

Ибрагимов Юсуп Муслимович, ассистент
Майрбеков Султанбек Саламуевич, магистрант 2 курса
Исмаилова Асет Салияховна, магистрант 2 курса
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет»

Аннотация. В настоящем научном исследовании раскрывается тематика согласия супруга на получение кредитного платежа.

В содержательной части научной работы приводится перечень существенных условий согласия супруга на получение кредитного платежа, с раскрытием основополагающих свойств каждого условия.

В заключительной части научного исследования регламентируется вывод, в соответствии с которым органам государственной власти рекомендуется принять меры, направленные на устранение коллизии и пробелов в обозначенном нормативном правовом пространстве Российской Федерации, в целях недопущения злоупотреблений полномочиями со стороны кредитной организации.

Ключевые слова: договор, коллизии, сторона заемщика, общие положения, кредитная организация.

Consent of the spouse to obtain a loan

Ibragimov Yu.M., Assistant
Mayrbekov Sultanbek Salamuevich, 2nd year master's student
Ismailova Aset Saliyakhovna, 2nd year master's student

Annotation. This research study reveals the topic of a spouse's consent to receive a loan payment.

The substantive part of the scientific work provides a list of essential conditions for a spouse's consent to receive a loan payment, with the disclosure of the fundamental properties of each condition.

In the final part of the scientific study, the conclusion is regulated, according to which the state authorities are recommended to take measures aimed at eliminating conflicts and gaps in the designated regulatory legal space of the Russian Federation, in order to prevent abuse of powers by a credit institution.

Keywords: agreement, collisions, gap, borrower's side, general provisions, credit organization.

В соответствии с пунктом 3 статьи 35 Семейного кодекса Российской Федерации удостоверение согласия супруга в нотариальной форме требуется при удостоверении вторым супругом следующих гражданско-правовых действий:

1. Связанных с распоряжением, движимым или недвижимым имуществом, правомочие на которое подлежит государственной регистрации;
2. Влекущих необходимость удостоверения в нотариальной форме сделки;
3. По которым императивна государственная регистрация [1].

Однако, если при заключении договора гражданско-правового характера, в том числе договора кредитования, поступит согласие супруга на заключение соответствующего договора, то данное обстоятельство, является дополнительной гарантией интереса лица к заключению договора.

Кроме того, наличие у кредитной организации удостоверенного в нотариальной форме согласия, является основанием гарантии того, что супруг не будет в дальнейшем оспаривать заключения договора кредитования вторым супругом.

Нормативным правовым пространством Российской Федерации предусмотрена императивная обязанность на получения согласия супруга только в том случае, если предметом договора кредитования, является обеспечение договора в качестве залога общим имуществом.

Вместе с тем, в гражданско-правовом обороте нередки случаи, когда некоторые научные сотрудники образовательных организация неправильно толкуют данное обстоятельство, как солидарную ответственность стороны заемщика и его супруга, в случае долгов со стороны заемщика [2].

Пункт 2 статьи 35 Семейного кодекса Российской Федерации определяет по аналогии, что совершение гражданско-правового действия по распоряжению общим имуществом, автоматически влечет согласие второго супруга [1].

Единой консолидированной формы согласия мужа и жены на удостоверение кредитного договора в гражданском законодательстве Российской Федерации не содержится.

Исходя из сложившейся практики структурирования согласия супруга на получения кредитного платежа, можно определить, что согласие состоит из:

1. ФИО, даты рождения, персональных данных супруга, дающего согласия на получение кредитного платежа своим супругом;
2. ФИО, даты рождения, персональных данных супруга, берущего кредитный платеж;
3. Согласие в форме волеизъявления.

Удостоверение документа, характеризующего согласие на получение кредита супругом должно проходить по общим требованиям Основного законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года № 4462-1 [3].

С учетом изложенного, обозначается необходимость, что российскому законодателю необходимо принять меры, направленные на устранение коллизии и пробелов в обозначенном нормативном

правовом пространстве Российской Федерации, в целях недопущения злоупотреблений полномочиями со стороны кредитной организации.

Литература:

1. Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 года № 223-ФЗ;
2. Семейное право Российской Федерации. Зенин И.А. учебное пособие. Проспект, М., 2007. С. 358;
3. Основное законодательство Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года № 4462-1/